

PRÁTICAS DA ENFERMAGEM EM AUDITORIA EM SAÚDE

NURSING PRACTICES IN HEALTH AUDITING

PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA EN AUDITORÍA DE SALUD

DÁLIA RODRIGUES LIMA

Enfermeira pós-graduada em Controle de Infecção Hospitalar
UNIFAVENI, Guarulhos – SP
Enfermagem do Trabalho
FACULDADE ÚNICA, Ipatinga – MG
Auditoria em Enfermagem
FACULDADE DOM ALBERTO, Santa Cruz do Sul - RS
enfer.dalialima@gmail.com
Orcid 0009-0008-1464-9851

Resumo

Estudo de Revisão Integrativa da Literatura com objetivo de descrever as evidências identificadas em artigos científicos na literatura, no período de 2016 a 2021, sobre as atividades do enfermeiro, junto com a equipe auditora e seu campo de atuação no processo de trabalho da enfermagem. O estudo é descritivo, realizado eletronicamente, nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online - SCIELO; Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS, e Meddical Literature Analysis and Retrieval Sisten Online - MEDLINE. Foram encontrados 18 artigos que corresponderam à temática da pesquisa. Os resultados das análises temáticas descritos nas categorias: A primeira atividade do enfermeiro auditor, mostra que são responsáveis pelo gerenciamento da assistência prestada aos usuários, atuam na auditoria privada em saúde, no controle de custos e prevenção de gastos, organização e gestão hospitalar. A auditoria em enfermagem é realizada nos registros de enfermagem, dos prontuários avaliando tanto a qualidade, quanto a quantidade desses registros. Conclui-se que as atribuições do enfermeiro auditor estão direcionadas para evitar desperdícios, reduzir os custos e garantir que todos os procedimentos e equipamentos sejam reembolsáveis utilizados sejam cobrados nas contas hospitalares.

Palavras-chaves: Enfermeiro; Administração de Enfermagem; Auditoria de Enfermagem.

Abstract

Integrative Literature Review Study with the objective of describing the evidence identified in scientific articles in the literature, from 2016 to 2021, on the activities of the nurse, together with the audit team and their field of activity in the nursing work process. The study is descriptive, carried out electronically, in the databases: Scientific Electronic Library Online - SCIELO; Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences - LILACS, and Medical Literature LIMA, Dália Rodrigues. Práticas da enfermagem em auditoria em saúde. **Revista Piauiense de Enfermagem**, v. 1, n. 1, 2025. Edição: O Papel da Pesquisa em Enfermagem na Melhoria da Qualidade do Cuidado. Disponível em: <https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/13>. Acesso em: 21 fev. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18727678>.

Analysis and Retrieval System Online - MEDLINE. 18 articles were found that corresponded to the research theme. The results of the thematic analyses described in the categories: The first - Activities of the auditor nurse, shows that they are responsible for managing the care provided to users, working in private health auditing, cost control and expense prevention, organization, hospital management. The nursing audit is performed on nursing records, medical records, evaluating both the quality and quantity of these records. It is concluded that the duties of the nurse auditor are aimed at avoiding waste, reducing costs and ensuring that all reimbursable procedures and equipment used are charged to hospital bills.

Keywords: Nurse; Nursing Administration; Nursing Audit.

Resumen

Estudio de Revisión Integradora de Literatura con el objetivo de describir la evidencia identificada en artículos científicos de la literatura, de 2016 a 2021, sobre las actividades del enfermero, junto con el equipo auditor y su campo de actuación en el proceso de trabajo de enfermería. El estudio es descriptivo, realizado de forma electrónica, en las bases de datos: Scientific Electronic Library Online - SCIELO; Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud - LILACS, y Sistema de Análisis y Recuperación de Literatura Médica en Línea - MEDLINE. Se encontraron 18 artículos que correspondieron a la temática de investigación. Los resultados de los análisis temáticos descritos en las categorías: La primera - Actividades de la enfermera auditora, muestra que son responsables de la gestión de la asistencia prestada a los usuarios, trabajan en la auditoría de salud privada, control de costos y prevención de gastos, organización, gestión hospitalaria. . La auditoría de enfermería se realiza sobre los registros de enfermería, sobre las historias clínicas, evaluando tanto la calidad como la cantidad de dichos registros. Se concluye que las funciones del enfermero auditor están encaminadas a evitar desperdicios, reducir costos y garantizar que todos los procedimientos y equipos reembolsables utilizados se carguen a las facturas del hospital.

Palabras clave: Enfermera; Administración de enfermería; Auditoría de enfermería.

1 INTRODUÇÃO

A palavra auditoria deriva-se do latim *audire*, com o significado de ouvir. Esse termo foi adaptado pelos ingleses como *auditing* para designar revisão dos registros contábeis. No sentido bem mais claro é uma ação independente de confrontar determinada condição com critério estabelecido e configurado para resolução dos problemas (Silva; Rodrigues; Pires, 2016).

A auditoria em saúde é um dos métodos de avaliar criteriosamente aqueles serviços prestados pelos profissionais de equipes multidisciplinares. O enfermeiro tem uma relevância nos ambientes administrativos dos setores de saúde, pois o próprio é especializado e com experiência de compreender e solucionar o serviço da equipe de enfermagem. Como os cuidados prestados, as medicações e os procedimentos realizados nos pacientes (Segatrlí; Castanheira, 2016).

Recentemente a auditoria tem conquistado um espaço crescente na gestão de enfermagem. Com uma presença de quase 96% nos ambientes de serviços, desenvolvendo qualidade de atividades e atendimentos, da assistência de enfermagem. Além disso, é utilizada na avaliação dos processos de trabalho e na

análise das contas hospitalares (Andreotti, *et al*, 2018, Minanti, *et al*, 2019).

Mundialmente, a função do enfermeiro auditor é considerada em expansão no mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito a análise das contas de hospitais, empresas de assistência hospitalar, gestão hospitalar, a qual consiste na verificação da compatibilidade entre o que as empresas estão consumindo e precisam para oferecer um serviço organizado e de qualidade. Assim, tudo o que está sendo cobrado e os procedimentos dos atendimentos prestados, são de responsabilidade de um enfermeiro auditor organizar (Padovani *et al.*, 2018; Andreotti *et al.*, 2018).

No Brasil, existe uma formação especializada na área de auditoria, é uma forma de ampliar ainda mais o conhecimento do enfermeiro, com as prestações de ações e serviços da saúde, cerca de 98, 9% das empresas brasileiras de serviços hospitalares necessitam dos enfermeiros auditores, como chefes ou líderes dos cargos emergenciais de gestão hospitalar (Junior, Rodrigues, 2016).

A auditoria de enfermagem, destacou-se por várias regiões, inclusive no nordeste, região que desenvolve várias funções assistenciais para a saúde, desde a década de 90, que ocorre as inserções das operadoras na prestação de serviços de saúde, ganhando papel principal o enfermeiro auditor. A cobrança também é maior, por pessoas qualificadas para avaliar o consumo de serviço e as cobranças processadas nas organizações hospitalares (Val, Campos, Silva, 2018).

Segundo Barreto, Lima, Xavier, 2016, o conhecimento do número de enfermeiros que atuam com auditorias em saúde é fundamental para seu sucesso profissional, considerando o significado dentro do contexto dos auditores. Assim o presente trabalho justifica-se na relevância de mais estudos, com intuito de facilitar ainda mais o entendimento sobre o verdadeiro papel do enfermeiro auditor, e a importância de mais estudos sobre essa especialidade que se fundamenta no conhecimento e desenvolvimento práticos reais. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar as evidências científicas atuais da auditoria no campo da enfermagem.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de caráter descritivo, realizada no mês de janeiro de 2021, por meio eletrônico com as seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online- SCIELO; Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde- LILACS, e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online- MEDLINE. Foram encontrados 18 artigos que corresponderam à temática da pesquisa. Os critérios de inclusão usados foram,

artigos no período de corte entre, 2016 a 2021, publicados em idiomas português e inglês, que estivesse relacionado com a temática.

Os critérios de inclusão foram: artigos foram do ano de corte, artigos incompletos, em idioma espanhol, e aqueles que apresentavam no tema outro profissional como citado especialista em auditoria. Os descritores usados na pesquisa foram: Enfermeiro, Administração de Enfermagem, Auditoria de Enfermagem. Os termos foram agrupados e combinados de dois descritores da seguinte forma: Enfermeiro AND Auditoria; Administração de enfermagem AND Enfermeiro. Os agrupamentos de descritores são mostrados conforme o quadro abaixo:

Descritores	Artigos selecionados		
	SCIELO	LILACS	MEDLINE
Enfermeiro AND Auditoria	14/4	40/20	7/2
Administração de Enfermagem AND Enfermeiro	6/3	12/4	5/2
Auditoria AND Administração de Enfermagem	12/7	23/2	12/2
Sub-total	32/14	75/26	24/6
TOTAL encontrados / 131/46			

Fonte: Autora/2021

Um total de 131 artigos selecionados para esse estudo, após a leitura do título e dos resumos, foram identificados 46 artigos com o potencial do objetivo deste estudo, depois de mais uma leitura para associar a estrutura do trabalho selecionados, os identificados para este estudo foram 18 artigos.

Coleta e Análise de Dados

Após a seleção dos 18 artigos desse estudo, foi elaborado um roteiro de coleta de dados para extrair as informações dos 18 artigos selecionados. O roteiro foi construído das seguintes informações: ano do artigo, título, bases de dados, metodologia, revistas. Assim a análise de dados foi realizada em dois momentos: O primeiro momento, foi realizada a caracterização do perfil das publicações através

das informações extraídas do roteiro de coletas de dados. No segundo momento, ocorreu a leitura detalhada das publicações e houve a análise do conteúdo dos artigos. Assim, os dados foram tratados pela técnica de análise de conteúdo temática.

Essa técnica é composta pelas seguintes fases: pré-análise, fase de exploração do material e o tratamento dos dados e interpretação. Essas fases se dividem de forma a melhorar ainda mais o estudo. A fase da pré-análise é a escolha do material a ser analisado, na retomada do objetivo do estudo, durante a coleta de dados. Na fase da exploração do material consistiu essencialmente na operação de codificação do mesmo. Primeiramente, realizou-se recorte de cada texto em unidades do mesmo.

Após, procedeu-se à classificação e à agregação dos dados, assim passou a escolher e especificar os temas dos artigos selecionados. Já na fase do tratamento dos dados e a interpretação correspondem à fase final, e nela buscou-se articular o conteúdo dos artigos selecionados para estar revisão da literatura, assim fica amplo os temas, e período temporal do estudo. Os aspectos éticos da pesquisa, estão fundamentados na autoria dos manuscritos utilizados, conforme a lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1988.

3 RESULTADOS

Obteve-se uma amostra final de 18 artigos, distribuídos nas bases de dados selecionados, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos de acordo o resultado o ano com maior número foi 2019. As bases de dados com maiores números de artigos selecionados para esse estudo foram na Lilacs 62% (Gráfico 1).

Gráfico 1: Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados. Teresina, PI, Brasil, 2021.

Fonte: Elaborado pela autora

Os artigos foram selecionados nas bases de dados nacionais na língua portuguesa com 97%, uma característica possa ser os fatos de estarem selecionados em periódicos nacionais. A parte investigativa dos estudos a maioria era de abordagem qualitativa. Os estudos foram selecionados de acordo com os autores, ano do artigo, título, bases de dados, metodologia, revista.

4 DISCUSSÃO

A enfermagem auditor foi oficialmente liberada conforme a lei 7.498, do exercício profissional da enfermagem, pela resolução nº COFEN 266/2001. Desde então, instituições públicas e privadas têm aceitado o desenvolvimento das atividades exercidas por esse profissional (Tiburcio, Sousa, Santos, 2019).

Segundo o estudo de Monteiro *et al*, 2020 e Aguiar, 2016, realizado no estado de São Paulo, o enfermeiro auditor, por meio de avaliação sistemática dos registros, ele consegue desenvolver as habilidades com qualidade e resultado ágil dentro de uma instituição, na assistência monta o processo de cobrança da conta hospitalar, organização a gestão hospitalar, cria meios de integralidade para melhorar a qualidade da assistência ao paciente, os cuidados prestados e as avaliações do sistema de serviço oferecido.

Segundo a Associação Brasileira de Enfermagem Auditores- ABEA, 2018, preconiza que a Enfermagem Auditor, pode desenvolver atividades na área de gestão dos custos à assistência, na elaboração de conferência, cobranças de contas hospitalares, avaliando os registros clínicos, na avaliação de enfermagem, descrição de exames complementares, organização de procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, honorários, diárias e taxas referentes ao período de internação hospitalar, outra função desempenhada pelo enfermeiro auditor é no tipo de acomodação hospitalar, assim como nos gastos com materiais, medicações utilizados à terapia e gasometria, procedimentos de demanda maior, e os próprios gastos que são considerados leves.

O enfermeiro auditor desempenha funções que o classificam como interno e externo em instituições de saúde, pública e privada, no intermédio das relações entre as operações hospitalares e as de coordenações (Camargo, Pereira, 2017).

Segundo Rodrigues e Baptista, 2016, Cassimira, 2020, no estudo realizado na Paraíba, constataram que a prática do enfermeiro é um desafio em razão das constantes mudanças na área econômica, política e tecnológica, nessas quais as instituições de saúde estão sujeitas, esse campo da auditoria vivência muitas vezes

crises, que não permite a relação adequada das funções, meios e organizações, relacionadas primeiramente a finalidade contábil e secundária das atividades para o desenvolvimento da avaliação de qualidade da assistência e qualificação profissional.

Segundo Santana, *et al*, 2020, a enfermagem auditor foi pontuada como prática comum em instituições privadas, uma perspectiva de aumentar as atividades relacionadas à avaliação da qualidade da assistência para a satisfação do paciente. Já no estudo de Ribeiro, *et al*, 2017, eles abordaram a auditoria em instituições públicas, nesse estudo eles citaram, como um desafio maior, atuar com intuito de atender os princípios do Sistema único de Saúde, ainda observaram que ocorre um desafio na prestação de serviço com maior qualidade para toda população.

Para as atividades e funções estabelecidas no setor, o enfermeiro leva para sua carreira profissional um grande complexo de incertezas e dúvidas na auditoria, mais à maior certeza em meio todo esse questionamento é de que a enfermagem auditor, visa promover a qualidade da assistência, os autores, Silva, Rodrigues, Pires, 2016, Eles abordam no seu estudo realizado no Macapá, que tanto os setores de auditorias internas como os externos, em hospitais públicos ou privados, em empresas ou sistema público, no âmbito federal, estadual ou municipal, eles precisam da função e habilidade do enfermeiro auditor, para permitir o desenvolvimento maior das ações, condutas e consideração do serviço das instituições funcionais.

Para Raquel, Cláudia, Maria et al, 2018, as atribuições do enfermeiro auditor, observou-se a prática de ações, com maior predominância na qualificação do profissional, suas atividades são atribuídas de acordo suas determinações profissionais, o cumprimento de integralidade acadêmica, cita, que quanto maior o investimento das instituições acadêmicas com os princípios básicos de ensino, melhor ainda a qualidade de aperfeiçoamento desse profissional no campo.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que as atribuições do enfermeiro auditor estão direcionadas para evitar desperdícios, reduzir os custos e garantir que todos os procedimentos e equipamentos sejam reembolsáveis utilizados sejam cobrados nas contas hospitalares.

Essa prática da Enfermagem é diariamente exercida pelo enfermeiro auditor, esse profissional é responsável pela permanência da organização do setor de gestão, do setor financeiro e da análise de prontuários, é ele ainda que se responsabiliza pela

elaboração dos registros internos e externos das atividades burocráticas. Assim, evidenciou-se que falta muito estudo atualizado nessa área, e que as práticas de enfermagem neste setor precisam ainda serem bem valorizadas, observou-se que se tem um grande desafio para exercer as práticas, para manusear os meios e setores que lhe é de sua competência. Outro grande desafio são as grades curriculares acadêmicas que mesmo com toda atualização mais segundos os estudos analisados ainda precisam melhorar na oferta do ensino e especializações para o enfermeiro auditor.

Assim, esse estudo é de grande relevância pois ele busca uma amostra da realidade atual do enfermeiro auditor, e deixa uma necessidade de maiores elaborações sobre a temática.

REFERÊNCIAS

- ABEA. Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores. *Atividades do Enfermeiro Auditor*. 4. ed., 2018. Disponível em: <http://www.abea.org.br>. Acesso em: 02 fev. 2021.
- AGUIAR, Poliana Santana. Auditoria em saúde: melhoras significativas na assistência de enfermagem. *Revista Eletrônica Atualiza Saúde*, v. 4, n. 4, p. 83-89, 2016. Disponível em: <http://atualizarevista.com.br>. Acesso em: 02 fev. 2021.
- ANDREOTTI, Ezequiel Teixeira et al. Auditoria concorrente de enfermagem em prestadores de assistência à saúde: uma revisão integrativa da literatura. *Revista de Administração em Saúde*, v. 17, n. 68, 2017. Disponível em: <https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/41/55>. Acesso em: 27 jan. 2021.
- BARRETO, Jacyara Almeida; LIMA, Gilberto Gonçalves; XAVIER, Camila Fernanda. Inconsistências das anotações de enfermagem no processo de auditoria. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 1, n. 6, p. 2081-2093, 2016. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/917>. Acesso em: 02 fev. 2021.
- CAMARGO, Lucas Rodrigues; LIMA, Pereira Gomes Ribeiro. Análise dos registros realizados pela enfermagem e o possível impacto na auditoria: uma revisão da literatura nacional. *Revista de Administração em Saúde*, v. 17, n. 68, p. 50-66, jul./dez. 2017. Disponível em: <http://www.cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/55>. Acesso em: 02 fev. 2021.
- CASSIMIRA, Lindomara Aparecida. Estratégias para auditoria de enfermagem em OPME. *Saúde e Desenvolvimento*, v. 9, n. 16, 2020. Disponível em: <https://uninter.com/cadernosuninter/index.php/saude-e-desenvolvimento/article/view/1484>. Acesso em: 02 fev. 2021.
- FERREIRA JUNIOR, Antonio Rodrigues; RODRIGUES, Maria Eunice Nogueira Galeno. Auditoria de Enfermagem nos Serviços de Saúde: revisão integrativa. *Essentia - Revista de Cultura, Ciência e Tecnologia da UVA*, v. 17, n. 2, 2016. Disponível em: <https://essentia.uvanet.br/index.php/ESSENTIA/article/view/87>. Acesso em: 27 jan. 2021.
- LIMA, Raquel Janyne de et al. Auditoria de enfermagem: revisão integrativa da

literatura. *Revista Nursing*, v. 21, n. 3, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/38O8nG8>. Acesso em: 02 fev. 2021.

MINANTI, Pamella Rossi. Atribuições do enfermeiro auditor e o processo de avaliação do cuidado. *Saúde e Desenvolvimento*, v. 14, n. 8, 2019. Disponível em: <https://www.uninter.com/cadernosuninter/index.php/saude-e-desenvolvimento/article/view/1047>. Acesso em: 02 fev. 2021.

PADOVANI, C. et al. Auditoria de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Revista Nursing*, v. 21, n. 247, p. 2531-2534, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Claudia_Pimenta6/publication/330369760_Auditoria_de_enfermage_m_revisao_integrativa_da_literatura/links/5c3ce004a6fdccd6b5ac74bf/Auditoria-de-enfermage-revisao-integrativa-da-literatura.pdf. Acesso em: 27 jan. 2021.

SILVA, Magali Beatris Monteiro; DE PAULA, Maria Angela Boccara. Auditoria e a prática do enfermeiro auditor: uma revisão integrativa da literatura. *Revista de Gestão em Sistemas de Saúde*, v. 9, n. 1, p. 71-93, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/revistargss/article/view/15909/8237>. Acesso em: 02 fev. 2021.

TIBURCIO, Aline Pereira Nunes; SOUSA, Luiza Araújo Amâncio; SANTOS, Renata Ferreira. A importância do enfermeiro auditor nas instituições hospitalares. *Psicologia e Saúde em Debate*, v. 5, n. 1, p. 50-59, 2019. Disponível em: <http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/V5N1A5>. Acesso em: 02 fev. 2021.